

Ўзбекистонда нефт ва газ саноатини ривожланиши ва жаҳон бозорида нефть ва газ корхоналарининг ривожланиш ва самарадорлик тенденциялари таҳлили

Урунбаев Равшан Зоҳидилла ўғли

Тошкент давлат иқтисодиёт университети мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14791953>

Аннотация

Глобал энергетика бозорининг замонавий ривожланиши асосида нефть ва газ тармоғининг аҳамияти ва унга таъсир этувчи иқтисодий, сиёсий ҳамда экологик омиллар кенг кўламда таҳлил қилинди. Табиий газ ва нефть истеъмолининг ўсиш тенденциялари, Осиё бозорининг аҳамияти ва уларнинг халқаро энергетика сиёсатини шакллантиришдаги роли кўрсатиб ўтилди. Ўзбекистонда нефть ва газ саноати тараққиётининг стратегик аҳамияти ва унинг миллий иқтисодиётга қўшаётган ҳиссаси ҳамда бу соҳада амалга оширилган ислохотлар таҳлил қилинди. Нефть ва газ қазиб олиш ва қайта ишлаш бўйича қувватларни ривожлантириш, экспорт салоҳиятини ошириш, рақамли трансформация жараёнлари ва бозор муносабатларини кучайтириш муҳимлиги таъкидланди.

Калит сўзлар

Нефть ва газ тармоғи, энергетика сиёсати, табиий газ истеъмоли, иқтисодий тенденциялар, экологик таъсир, Ўзбекнефтгаз, энергетика бозори, экспорт салоҳияти, рақамли трансформация.

Кириш

Глобал энергетика бозори тараққиётида бир қанча асосий ҳал қилувчи тенденцияларни кўрсатиб ўтиш мумкин.

Биринчи навбатда, халқаро иқтисодиётда табиий газ ва нефтьга бўлган эҳтиёжнинг ортиб бориши бўлиб, бу XXI аср бошидаги асосий муаммолардан бири сифатида баҳоланмоқда. Таҳлилчиларнинг башоратларига қараганда, яқин 15-20 йил ичида халқаро миқёсда нефть истеъмол қилиш йилига камида 2–2,5 млн баррелга ўсиб боради. Агар 2002 йилда халқаро талаб қунига 78 млн баррелни ташкил қилган бўлса, 2015 йилга келиб бу кўрсаткич 103 млн баррелга, 2025 йилда эса 119 млн баррелга етиб бориши мумкин.

Табиий газга бўлган талаб ҳам мана шундай юқори суръатларда ўсиб, жаҳондаги йирик давлатларнинг экологик вазиятни яхшилаш муаммоларидан ташвишдалигини ҳисобга олсак, унинг аҳамияти ҳам ошиб боради. Табиий газга бўлган талаб 2025 йилгача йилига 2,5% га ўсиб бориши башорат қилинмоқда. 2025 йилда газ истеъмол қилиш бугунги 3 трлн м³ дан 5,2 трлнга

ўсиши ва бу глобал энергия истеъмолининг 28%ини ташкил этиши кутилмоқда.¹

Иккинчи муҳим тенденция келажакда глобал нефть, табиий газ ва электр энергиясидан фойдаланиш тизимида Осиё сегментининг ортиб бориши ҳисобланади. 2004-2005 йилларда биринчи марта Осиёдаги нефть истеъмоли Жанубий Америкадаги кўрсаткичдан ўтиб кетди. Осиёдаги энергия истеъмоли шу қадар юқорики, яқин 10-15 йил ичида минтақа мамлакатларига халқаро миқёсда углеводород хом-ашёси истеъмоли ортишининг ярми тўғри келиши мумкин. Осиё бозоридаги об-ҳавонинг асосий образини уч мамлакат – Хитой, Япония ва Ҳиндистон белгилаб беради.

Хитой бозори нефть истеъмолининг умумий ҳажми бўйича Япониядан ўзиб кетиб, АҚШдан кейинги иккинчи ўринга чиқиб олди. Бугун мамлакат кунига 7 млн. баррел нефть истеъмол қилади, шундан 3 млн. баррели экспорт қилинади. Аммо табиий газ истеъмоли нуқтаи назаридан Хитойнинг глобал миқёсдаги таъсири ҳали у қадар юқори эмас. Бунинг сабаби – ХХРдаги умумий энергия истеъмолидаги табиий газ ҳажми, кўмир 69% бўлган вазиятда, фақат 3%ни, нефть эса 22%ни ташкил қилади.

Шу билан бирга, вазият яқин йилларда ўзгариши мумкин, негаки Пекин кўмир улушини атом электр энергияси ҳамда табиий газ ҳисобига қисқартиришни режалаштирмоқда. ХХР аллақачон табиий газ қазиб олиш ва газ қувурлари ҳамда СТГ қабули бўйича терминаллар қуриш юзасидан хорижий мамлакатлар билан шартномалар тузишни бошлаб юборган.

Япон бозори, Хитойдан умумий нефть истеъмоли бўйича ортда қолаётган бўлса-да, айни вақтда импорт миқдори бўйича ундан анча олдинлаб кетган. Деярли мамлакатда истеъмол қилинаётган нефтнинг ҳаммаси, бу кунига 5,5 млн. баррел, импорт қилинади. Табиий газ истеъмолида ҳам ўхшаш вазият кузатилмоқда. СТГ импорти бўйича Япония дунёда биринчи ўринда туради. Табиий газ истеъмолининг умумий миқдори йилига 100 млрд. м³ни ташкил қилади. Экспертларнинг қатъий фикрича, Япониянинг табиий газ ва нефть етказиб берувчи хорижий мамлакатларга тобеълиги фақат ўсиб боради.

Углеводород хом-ашёси истеъмоли ҳамда унинг ўсиш истиқболлари нуқтаи назаридан учинчи йирик бозор Ҳиндистондир. Бугунги кунда ҳинд бозори кунига 2,7 млн. баррел нефть истеъмол қилади, шундан фақат 846 минги унинг ўз конларидан қазиб олинади. Ҳиндистон бу соҳада Япония ва Хитойдан анча ортда қолаётган бўлса-да, Ҳиндистоннинг 2009 йилда 8,5% ни ташкил қилган интенсиф иқтисодий ўсишини ҳисобга олсак, бу кўрсаткич сезиларли даражада қисқариши мумкин. Бу табиий газга ҳам таалукли. 2007

¹ Manouchehr Takin. The Oil Market-1: Past, Present, and Near Term / The Oil & Gas Journal. 24.01.2005.

йилда Ҳиндистондаги газга нисбатан талаб биринчи марта ўз конларидан олинаётган хом-ашё ҳажмидан ортди, бунинг натижасида мамлакат Қатардан СТГ экспортини йўлга қўйди.

Шу билан бирга, Осиё мамлакатларининг энергетикага бўлган эҳтиёжининг ортиши Шимолий Америка ва Европа бозорлари аҳамиятининг тушишини англамайди, улар ҳанузгача энергетикага бўлган халқаро эҳтиёжни шакллантиришда ҳал қилувчи ўринга эга. Аниқроғи, дунёда энергия истеъмолчилари глобал бозорининг асосини Америка-Европа-Осиё учлиги ташкил қилувчи янги конфигурацияси пайдо бўлади.

Учинчи асосий тенденция бир қатор асосий нефт ва газ қазиб олувчи минтақалар, биринчи навбатда, Форс кўрфази ва Лотин Америкасидаги сиёсий ва ҳарбий вазиятнинг ишдан чиқишидир. Ироқ уруши нархларнинг мислсиз даражада ўсишига, биринчи навбатда «Киркук-Жайхон» шимолий нефт қувиридаги кўпуровчилик ҳаракатлари натижасида нефть етказиб беришнинг мунтазам узилиб туришига олиб келди. Ҳозир Эроннинг ядровий лойиҳаси муаммоси ва Эрон-Америка муносабатларининг кескинлашуви атрофида таҳликалар ортиб бормоқда, бу эса, ўз навбатида, халқаро нефт ва табиий газ бозорининг издан чиқишига олиб келади.

АҚШ ва Лотин Америкасидаги асосий углеводород етказиб берувчи мамлакат – Венесуэла ўртасидаги муносабатларда қийин жараёнлар кузатилмоқда. Мазкур вазият таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, ушбу минтақалардаги сиёсий вазиятнинг мураккаблашув тенденцияси давом этади.

Тўртинчи тенденция – асосий углеводород импорт қилувчилари орасидаги хом-ашё манбалари, нефть ва газ транспортировкаси йўналишлари ва инфратузилмалари учун рақобатнинг ортиб бориши. Шу ўринда Марказий Осиё ва Каспий минтақаси атрофидаги ўйинлар диққатга сазовор. Минтақа мамлакатларининг асосий ҳамкори ҳалигача Россия бўлиб, Марказий Осиё углеводороди экспортининг асосий қисми мазкур мамлакат ҳудуди орқали ўтади. Охириги йилларда Россия компаниялари минтақанинг қазиб олиш соҳасидаги ўз ўрнини сезиларли даражада кучайтириб олди.

Шу билан бирга, Хитой ҳам ўз ўрнини мустаҳкамлаб бормоқда – у «Отасу-Алашанькоу» нефть қувирунинг қурилиш лойиҳасини амалга оширишга муваффақ бўлди. Бу орқали қозоқ нефти ХХР шимоли-ғарбидаги нефтни қайта ишлаш заводларига етказиб берилади. Хитой компаниялари Қозоғистоннинг нефть конларига кенгроқ йўл очиш бўйича фаол стратегия юритмоқдалар.

Бундан ташқари, Пекин Ғарбий Қозоғистон ва Туркменистондан табиий газ импортини йўлга қўйиш имкониятларини кўзда тутмоқда, бунинг

учун эса Хитой бозорига йўналтирилган газ қувурлари тармоғи қурилиши мумкин.

Америка ва Европа компаниялари ҳам Марказий Осиё ва Кавказда углеводород қазиб олиш ва уни транспорт орқали ташиш соҳасидаги вазиятни ҳал қилиб берувчи муҳим омиллардан бирига айланди. Ғарбнинг қизиқишлари Қозоғистон ва Озарбайжоннинг нефть қазиб олиш тармоғида кучли намоён бўлади. АҚШ ва ЕИ иккита лойиҳани амалга оширишга муваффақ бўлди – «Баку-Тбилиси-Жайхон» нефть қувури ва «Баку-Арзирум» газ қувури ўтказилди.

Ҳозирги вақтда ғарб компанияларининг нефть ва табиий газни Қозоғистон ва Туркманистондан Озарбайжон ва ЕИга етказиб берувчи Транскаспий йўналишларини йўлга қўйишга қизиқиши ортиб бормоқда.

Бешинчи тенденция – углеводород етказиб берувчи мамлакатларнинг бирлашиш ҳаракатлари ва энергетика сиёсати координацияси. Охириги ташаббуслар орасида “Газ ОПЕК” ташкил қилиш таклифи ҳамда Венесуэла таклиф қилган Лотин Америкаси газ Иттифоқи лойиҳасини тилга олиш мумкин. Бундай иттифоқларнинг бош мақсади – хом-ашёни баҳолашдаги ва халқаро нефть ва газ бозоридаги вазиятни шакллантиришда етказиб берувчиларнинг устунлигини ўрнатиш. Бунинг остида ҳам жиддий сиёсий мотивациялар бор.

Кўпчилик экспертларнинг фикрига қараганда, келажакдаги энергетика сиёсатига энг катта таъсир ўтказувчи иттифоқ Россия, Эрон, Қатар, Жазоир, Тринидад ва Тобаго иштирокидаги “Газ ОПЕК” бўлади. Бундай картельнинг яратилиши халқаро энергетика бозорига таъсир қилади ва углеводород экспорт қилувчи мамлакатларнинг манфаатларини сезиларли даражада кучайтиради. Бундан ташқари, у хом-ашё етказиб бериш тизимига таъсир қилиши мумкин.

Пргнозлар кўра, “Газ ОПЕК”нинг ташкил қилиниши суюлтирилган табиий газ савдосини ўстириб, қувур орқали етказиб беришнинг улушини пасайтиради. Бир қатор баҳоларга биноан, картель туфайли 2020 йилга келиб халқаро газ савдосидаги СТГнинг улуши 40-45% га етиши мумкин, бу эса экспорт қилувчиларга ишлаб чиқариш ва нархлашни координациялаш, етказиб бериш стратегиясини такомиллаштириш, энг аввало, сиёсий характерини тушуниш ва бошқариш имкониятини беради.

Ўзбекистон энергетика ресурслари ва ёқилғи-энергетика маҳсулотлари бўйича халқаро савдода йирик транзитор вазифасини бажариши билан муҳим минтақада муҳим ўринга эга бўлиб бормоқда. Нефть ва газ соҳасини тараққиётининг тизимли ривожлантириш асос яратилган. Бу соҳани ривожлантириш, ишлаб чиқариш тизимини модернизация қилишга

йўналтирилган қатор Ўзбекистон Республикаси ва Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари қабул қилинди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Нефть ва газ қонларини разведка қилиш ҳамда уларни қазиб чиқаришга бевосита хорижий сармойларни жалб этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-25-98-сонли фармони (28.04.2000) ², Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Нефть, газ ҳамда газ конденсатини қазиб чиқариш, қайта ишлаш ва сотиш, магистрал газ қувурлари, нефт қувурлари ва нефт маҳсулотлари қувурларини лойиҳалаштириш, қуриш, улардан фойдаланиш ва уларни таъмирлаш бўйича фаолиятни лицензиялаш тўғрисида ” ги 310-сонли қарори (9.07.2003) ³, “Табиий газ экспорти ҳажмларини кўпайтириш ва газ узатиш тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 480-сонли қарори (13.10.2004)⁴ нефт ва газ соҳаси ривожланишида катта аҳамият касб этди.

Янги иқтисодий муносабатларнинг шаклланиш шароитида давлат саноатнинг асосий тармоқлари, чунончи ёқилғи-энергетика мажмуи корхоналарига катта ёрдам берди. Бу борадаги давлат сиёсати нефт ва газ соҳасини ривожлантириш стратегиясининг асосий йўналишларини амалга оширишга йўналтирилган бўлиб, қуйидагиларни назарда тутган эди:

- Нефть ва газ конденсатини қазиб олишни кўпайтириш орқали ёқилғи мустақиллигини таъминлаш;
- Нефт ва газ тармоғининг ишончли хомашё базасини ташкил этиш;
- Аҳолининг табиий ва суюлтирилган газ, нефт маҳсулотлари ва замонавий ёқилғи турларидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш;
- Нефт ва газ тармоғининг молиявий барқарорлигини сақлаш ва унга қўшимча сармойлар жалб этиш;
- Меъёрий-ҳуқуқий базани ишлаб чиқиш, нарх белгилаш шартлари ва энергетиканинг бир-бирига яқин соҳалар билан муносабатини ҳисобга оладиган молия-солиқ тизимни такомиллаштириш;
- Нефт ва газ ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш;
- Нефт ва газ саноатида мукамал бозор субъектлари ва бозор инфратузилмасини ташкил этиш орқали рақобат муҳитини босқичма-босқич шакллантириш.

² http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1217322 Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси

³ http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1920893 Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси

⁴ http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2281210 Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси

Ўтган асрнинг 90-йиллари ўрталарида амалга оширилган чора-тадбирлар натижасида истиқлолнинг дастлабки йилларида нефт ва газ саноати бўйича кўзда тутилган сиёсатининг стратегик мақсадларига – нефт ва газ бўйича мустақилликни таъминлаш ва ижтимоий вазифаларни ҳал қилишга эришилди. Бир пайтнинг ўзида иқтисодиётнинг нефт ва газ тармоғи бошқарилиши ва фаолият юритиши самарадорлигини юксалтиришга қаратилган ташкилий тадбирлар амалга оширилди:

– Нефт ва газ тармоғининг барча корхона ва ташкилотлари давлат томонидан тўлиқ назоратга олинди ва давлат бу соҳада бош ислохотчи вазифасини бажариб берди;

– Нефть, нефтни қайта ишлаш ва газ саноати корхоналари негизида концерн ташкил этилиб, кейинчалик “Ўзбекнефтгаз” миллий холдинг корпорациясига айлантирилди;

– Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг ёқилғи-энергетика ресурсларини тежаш бўйича махсус комиссияси ташкил этилди.

Сўнгги йилларда мамлакатни энергия билан таъминлаш ва унинг жаҳон бозоридаги ўрнини барқарорлаштириш йўналишида барча асосий энергия манбаларини қазиб олиш ва ишлаб чиқаришни оқилона бирлаштиришни назарда тутувчи стратегияси шакллантирилди. Унда яқин йигирма йил ичида республикани иқтисодий жиҳатдан нисбатан самарали ва экологик тоза энергия ташувчилари билан таъминлашга қодир газ саноатига ўтишга алоҳида эътибор қаратилган⁵.

Бундан ташқари нефт ва газ мажмуи республика иқтисодиётини барқарор ривожлантириш ва экспорт салоҳиятини кенгайтиришнинг асосий базаси сифатида муҳим ўрин тутиши, унинг самарали фаолият юритиши ва устувор ривожланишини таъминлаш зарурати эътироф этилди⁶.

Шу мақсадда ва истеъмолчиларни энергия билан таъминлаш сифати ҳамда ишончлилигини ошириш, бозор муносабатларини янада ривожлантириш, хорижий сармояларни жалб қилиш ишларини фаоллаштириш мақсадида тармоқни бошқариш тузилмасида туб ўзгаришлар амалга оширилди: “Ўзбекнефтгаз” миллий корпорацияси “Ўзбекнефтгаз” миллий холдинг компаниясига, давлат ва давлат акционерлик бирлашмалари, корхоналари ҳамда корпорациялари акционерлик компанияларига айлантирилди (1998 йил).

⁵ Нефт ва газ секторининг экспорт салоҳиятини ривожлантириш дастури, 2014 йил

⁶ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Умумиқтисодиёт комплекси ишларини ташкил этиш бўйича чора-тадбирлар дастури, 2009 йил

Бундан ташқари нефт ва газ саноатини ривожлантиришга доир қатор миллий ҳамда соҳага доир бошқа лойиҳалар, жумладан ”2001-2010 йилларда Ўзбекистон Республикаси нефт ва газ маҳсулотларини ишлаб чиқарадиган қувватларни ривожлантириш ва реконструкция қилиш дастури” ва “2009-2014 йилларда Ўзбекистон Республикаси нефт ва газ саноатини ривожлантириш дастури” ишлаб чиқилиб, амалга оширилмоқда⁷.

Нефть-газ сектори Ўзбекистон иқтисодиётининг таркибий ўзгаришида ҳал қилувчи роль ўйнайди. 2017 йилда у ЯИИМда 5,1%, саноат ишлаб чиқариши тузилмасида – 18,3%, маҳсулот экспортида - 23% ни ташкил этган. Экспортнинг 10,3% ўсиши айнан мана шу соҳа ҳисобига тўғри келади.

Газ соҳасидаги маҳсулот ўсишининг ҳар бирлигига, бошқа соҳалар учун ишлаб чиқариш ўсиши имконияти 2,8 баробар ошади. Нефть-газ тармоғида талаб мультипликаторининг ўртача қиймати 1,69 бўлгани ҳолда, нефт қазиб чиқариш тармоғи анча юқори – 1,85 талаб мультипликаторига эга. Нефть-газ тармоғининг таъсири катта бўлган – транспорт, электр энергетикаси, машинасозлик ва металлни қайта ишлаш, кимё соҳаси, фан ва фанга хизмат кўрсатиш, рангли металлургия, нефтни қайта ишлаш, уй-жой – коммунал хўжалиги ва қурилиш соҳалари ҳисобланади.

Режалаштирилган йирик инвестициявий маблағларни ҳисобга олганда, тармоқ бошқаруви самарадорлиги муаммоларини ҳал қилишнинг долзарблиги янада кучаяди. 2017 йилда инвестицияларнинг умумий ҳажмида газ соҳасининг улуши 26,3%, нефт қазиб олиш ва нефтни қайта ишлаш соҳаларининг улуши – 13,9% ни ташкил этган. 2012 йилда барча ўзлаштирилган инвестициявий маблағларнинг 17,1%и ушбу секторга тўғри келди. Саноат ривожланишининг ўртача муддатли дастурларида ҳамма кўзда тутилган инвестицияларнинг 57%и нефт-газ секторига тўғри келади. Амалга оширилиши назарда тутилган инвестицияларнинг асосий йўналиши нефт-газкимё саноатини ривожлантиришга қаратилган. 2020 йилга қадар қайта ишлаш корхоналарининг улуши бугунги кундаги 51% дан 62% гача ошиши кутилмоқда. Шу даврга келиб, нефт-газ секторининг саноат ишлаб чиқаришидаги улуши, тармоқда юз бераётган тузилмавий ўзгаришларни ҳисобга олганда, тахминан 25-30%га ортади. Аммо, сифат жиҳатидан бу бошқача - нефт-газ хом ашёсини қайта ишлаш улуши устун бўладиган тармоқ бўлиши лозим.

«Ўзбекнефтогаз» Миллий холдинг компанияси бўйича 2014 йилда саноат маҳсулотларини ишлаб чиқаришнинг асосий суръатлари солиштирма

⁷ Музафаров Д. Развитие энергетического сектора в условиях переходной экономики//Экономическое обозрение – Ташкент: 2015. - №7(59)

нархларда 102,6%ни ташкил қилди. Агар умуман компания бўйича белгиланган чора-тадбирлар асосида маҳсулот таннархини 291,3 миллиард сўмга камайтириш режалаштирилган бўлса, амалда ушбу кўрсаткич 294,6 миллиард сўмни ташкил қилди ва прогноз кўрсаткич 101,1%га бажарилди.

1-расм. 2020-2024 йиллар нефт ва газ маҳсулотлар ишлаб чиқариш ўсиш кўрсаткичлари⁸

2020-2024 йиллар давомида саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш кўрсаткичларининг динамикаси турли ўзгаришларга учраган бўлиб, ҳар бир маҳсулотнинг ишлаб чиқариш ҳажмлари маълум тенденцияларни акс эттиради. Кўмир ишлаб чиқариш 2020 ва 2021 йилларда юқори даражада сақланган бўлса, кейинги йилларда сезиларли пасайиш кузатилган. Бу ҳолат кўмир ресурсларига бўлган талабнинг қисқариши ёки ишлаб чиқариш қийинчиликлари билан боғлиқ бўлиши мумкин. Шунингдек, альтернатив энергия манбаларининг ривожланиши ҳам кўмирга бўлган талабнинг камайишига таъсир кўрсатган.

Нефть ишлаб чиқаришда йилдан-йилга ўзгарувчанлик кузатилган. 2020-2021 йилларда ишлаб чиқариш барқарор бўлган бўлса, 2022 йилда ишлаб чиқариш ҳажми тушган, 2023 йилда эса кескин ошган. 2024 йилда яна пасайиш кузатилган. Бу ҳолат жаҳон бозоридаги нефть нархлари, мамлакатнинг экспорт сиёсати ва ички бозордаги талабнинг ўзгариши билан изоҳланади.

⁸ Статистика агентлиги маълумотлари асосида тайёрланди.

Жаҳон энергетика бозоридаги ҳолатлар ва ишлаб чиқаришдаги модернизация нефть ишлаб чиқаришга сезиларли таъсир кўрсатган.

Табиий газ ишлаб чиқаришда ҳам кескин ўзгаришлар кузатилган. 2020 йилда ишлаб чиқариш паст даражада бўлган, 2021 йилда эса ишлаб чиқариш ҳажми кескин ошган. Кейинги йилларда ишлаб чиқариш яна пасайган бўлса, 2024 йилда тикланиш кузатилган. Табиий газга бўлган ташқи ва ички талаб, ишлаб чиқариш қувватларининг ривожланиши ва экспорт билан боғлиқ сиёсат бу ўзгаришларнинг асосий сабаблари бўлиши мумкин.

Газ конденсати ишлаб чиқаришда 2020 ва 2021 йилларда ҳажмлар барқарор бўлган. 2022 ва 2023 йилларда ишлаб чиқариш бир даражада сақланган бўлса, 2024 йилда сезиларли ошиш кузатилган. Газ конденсатига бўлган талабнинг ошиши ва ишлаб чиқариш жараёнидаги технологик ўзгаришлар ишлаб чиқариш ҳажмининг ўсишига туртки берган.

Ушбу динамикани таҳлил қилиб, ишлаб чиқариш ҳажмларига турли ички ва ташқи омиллар таъсир қилганини кўриш мумкин. Бунга жаҳон энергетика бозоридаги нархлар ўзгариши, ички талаб ва экспорт сиёсати, ресурсларга бўлган инвестициялар ҳамда ишлаб чиқариш жараёнидаги модернизация ишлари асосий сабаб бўлган. Шунингдек, экологик талабларнинг кучайиши ва қайта тикланадиган энергия манбаларининг ривожланиши ҳам саноат маҳсулотларига бўлган талаб ва ишлаб чиқариш ҳажмларига таъсир кўрсатган. Буларнинг барчаси мамлакатнинг энергетика соҳасидаги стратегиясини аниқлашда муҳим аҳамиятга эга.

Ўзбекистон яхши ривожланган ва қудратли магистрал газ қувурлари, газ қувурлари-шаҳобчалари тизими ҳамда табиий газ қазиб олинадиган ва қайта ишланадиган жойлардан республикадаги ва мамлакатдан ташқаридаги истеъмолчиларга транспортировка қилиш имконини берадиган тақсимлаш тармоғига эга. Республика магистрал газ қувурларининг умумий узунлиги 13 минг километрдан ортиқ масофани ташкил этади.

Республикада Муборак газни қайта ишлаш заводи (1972 йил фойдаланишга топширилган), олтингугурт тозалаш иншоотларига эга Шўртан газни қайта ишлаш мажмуи (1980 йил) ва Марказий Осиё минтақасида полиэтилен ишлаб чиқариш бўйича йирик корхона ҳисобланган Шўртан газкимё мажмуи (2001 йил) ишлаб турибди.

Булардан ташқари, Республикада йилига 11,2 миллион тонна нефть ва газ конденсатини қайта ишлаш қувватига эга ва турли хил нефть маҳсулотларини ишлаб чиқарадиган учта нефтни қайта ишлаш заводи фаолият кўрсатмоқда. Ўзбекистонда қазиб олинаётган нефть ва газ конденсати ушбу заводлар учун хомашё саналади.

Табиий газ истеъмол қилиш мавсумга қараб, яъни доим бир хил эмаслиги ҳисобга олиниб, ер ости газ омборлари тармоғидан фойдаланилмоқда.

Хулоса

Глобал энергетика бозоридаги ўзгаришлар халқаро иқтисодиётга ҳамда Ўзбекистоннинг нефть ва газ тармоғига чуқур таъсир кўрсатмоқда. Хусусан, табиий газ ва нефть ресурсларидан самарали фойдаланиш, ушбу соҳада рақобатбардошликни ошириш учун янги технологияларни жорий қилиш ва инвестицияларни жалб этиш муҳим аҳамиятга эга. Осиё бозорининг жадал ривожланиши ҳамда халқаро бозордаги рақобат Ўзбекистоннинг энергетика стратегиясини янада такомиллаштириш зарурлигини кўрсатади. Шу билан бирга, экологик стандартларни жорий қилиш ва бозордаги талабларга мослашиш давлат ва хусусий сектор ҳамкорлигини кучайтиришга асос бўлади. Бундан ташқари, миллий тармоқнинг халқаро салоҳиятини ошириш учун рақамли технологиялар ва замонавий бошқарув моделларини кенг жорий этиш, энергия ресурсларини экспорт қилиш ва ички бозор талабларини мувозанатлаштириш бўйича ислохотларни давом эттириш зарур. Шу тарзда, Ўзбекистон энергетика секторининг барқарор ривожланиши ва халқаро бозордаги ўрнини мустаҳкамлашга эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар

Manouchehr Takin. The Oil Market-1: Past, Present, and Near Term / The Oil & Gas Journal. 24.01.2005.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Умумиқтисодиёт комплекси ишларини ташкил этиш бўйича чора-тадбирлар дастури, 2009 йил

Музафаров Д. Развитие энергетического сектора в условиях переходной экономики//Экономическое обозрение – Ташкент: 2015. - №7(59)